

DE NIEUWE VERSLAGSTATEN DER LEVENSVZER- ZEKERINGMAATSCHAPPIJEN

door *D. P. Porrey*

Tot dusverre is in dit blad geen melding gemaakt van de veranderingen, die bij Koninklijk Besluit van 8 December 1950 (Stbl. No. K 545) zijn aangebracht in de Staten, welke in de jaarverslagen van levensverzekering-maatschappijen moeten worden opgenomen. Hoewel de veranderingen niet revolutionnair genoemd kunnen worden, acht ik deze toch van voldoende belang om er te dezer plaatse aandacht aan te besteden.

De bedoeling van de Staten blijkt uit de derde alinea van art. 27 van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf (Wet van 22 Dec. 1922 Stbl. No. 716) luidende:

„De staten, bedoeld bij het eerste lid, moeten allen tezamen een duidelijk en volledig beeld geven van het door de onderneming gevoerde beheer en haar financiële toestand”.

Twee punten staan dus op de voorgrond, het beheer en de financiële toestand. Aangezien de financiële toestand mij voor de accountant, mede in verband met zijn bemoeienis met de verslaglegging, het belangrijkste voorkomt, zal hieraan in dit artikel de meeste aandacht worden besteed.

Alvorens over te gaan tot een beknopte aanduiding van de voor ons doel meest belangrijke verschilpunten tussen de „oude” en de „nieuwe” staten wil ik beginnen met een algemene opmerking. In het „oude” K. B. kwamen zes bijlagen voor; elke bijlage omvatte een aantal modelstaten voor een bepaald soort onderneming n.l. Levensverzekeringbedrijf (Staten L), Spaarkasbedrijf (Staten S), Begrafenisfondsen (Staten B) enz.. In het „nieuwe” K. B. komt slechts één stel staten voor. Dit had tot gevolg dat de aanduiding der Staten met hoofdletters (L, S, B enz.) kon vervallen. Prof. Dr M. van Haften, die als lid aangewezen door de Bedrijfsgroep Levensverzekering, deel heeft uitgemaakt van de commissie die de herziening der staten heeft voorbereid, geeft voor deze verandering in een artikelenserie in „De Verzekeringsbode” van 12 Januari 1951 e.v. onderstaande motivering:

„Het verschil in aantal staten bij het oude en het nieuwe K.B. is op de volgende wijze te verklaren. In 1925 heeft men zich bij de eerste samenstelling van de modellen terecht op het standpunt gesteld, dat aan de kleinere ondernemingen, die tot dusverre niet aan de invulling van staten gewoon waren geweest — de grotere deden dit reeds lang vrijwillig — de nieuwe taak zo gemakkelijk mogelijk diende te worden gemaakt. Daarom kregen de verschillende soorten van kleinere ondernemingen, zoals spaarkassen, begrafenis-fondsen en omslagfondsen, elk een afzonderlijk stel modelstaten, dat zij konden invullen zonder naar de modellen van andersoortige ondernemingen om te zien.

Gedurende de 25 jaar, waarin de modellen nu ongeveer in gebruik zijn geweest, is er in het bedrijf wel een en ander gewijzigd. Omslagfondsen bestaan er niet meer en kunnen ook niet meer worden opgericht, zodat de daarop betrekking hebbende modellen alleen uit dien hoofde reeds konden vervallen. En de andere kleinere ondernemingen hebben van het invullen van staten nu langzamerhand wel zoveel ervaring gekregen, dat zij dit ook wel zullen kunnen bewerkstelligen aan de hand van voor alle soorten van ondernemingen tezamen geldende

modellen, zij het dan ook dat zij daarbij aanvankelijk enige voorlichting van de Verzekeringkamer misschien niet zullen kunnen missen".

Teneinde de bespreking van enkele verschilpunten tussen „oude" en „nieuwe" staten te vergemakkelijken, heb ik hieronder opgenomen de (verkorte) tekst van de bijlage I behorende bij het K. B. van 18 Juli 1925 (aangeduid als „oud") en de (verkorte) tekst van de bijlage behorende bij het K. B. van 8 December 1950 (aangeduid als „nieuw"). Eenvoudigheidshalve zijn slechts opgenomen de staten welke betrekking hebben op het levensverzekeringbedrijf uitgeoefend in Nederland. Weggelaten werden dus de staten betrekking hebbend op Spaarkasondernemingen en de buiten Nederland gevestigde ondernemingen.

<i>Oud</i>	<i>Nieuw</i>
<i>Staat L:</i>	
1. Winst- en verliesrekening.	1. Balans.
2. Balans.	2. Verlies- en winstrekening.
3. Toelichtingen op de winst- en verliesrekening.	3. Toelichtingen op de balans.
3a. Toelichtingen op de balans.	
3b. Verbonden waarden.	
4. Onkosten.	4. Toelichtingen op de verlies- en winstrekening.
5. Beleggings- en balanspolitiek.	5. Zekerheidsstellingen.
6. Staat van houders van niet-volgestorte aandelen.	6. Aandeelhouders/Deelnemers waarborgkapitaal nog te storten.
7. Vaste eigendommen.	7. Vaste eigendommen.
8. Vijfjaarlijkse staat van eerste hypotheeken.	8. Verzamelstaat van alle hypotheeken.
8e. Executies van hypotheeken en rente-achterstand.	8d. Executies en onderhandse inkopen van hypothecaire onderpanden. Interest-achterstand.
9. Effecten.	9. Verzamelstaat der effecten.
10. Leningen op schuldbekentenis.	10. Verzamelstaat der leningen op schuldbekentenis.
11. Dekking van verplichtingen in vreemde valuta.	11. Andere beleggingen.
12. Gemiddelde rente.	12. Valuta-overzicht.
13. Overzicht van de stand van het bedrijf.	13. Beleggingen en opbrengsten.
14. Overzicht van de ontwikkeling van het gehele bedrijf.	14. Ontwikkeling van de levensverzekeringportefeuille.
15. Actuariel verslag.	15. Actuariel verslag.
16. Premiereservestaat.	16. Premiereserve.
17. Vergelijking van de verwachte met de werkelijke sterfte.	17. Sterftevergelijking.

1. Balans

Terwijl tot nu toe de balans moest worden gepubliceerd als staat L 2, komt deze thans voor in staat 1. (De „nieuwe" staten moeten voor het eerst worden gebruikt voor het boekjaar 1950). In deze verschuiving van

de vermogenspositie van staat 2 naar staat 1, zou men een aanwijzing kunnen vinden, voor het vermoeden dat de samenstellers der staten de vermogenspositie primair hebben geacht ten opzichte van het bedrijfsresultaat. In dit verband kan er op gewezen worden dat het publiceren van wat men wel noemt een „bedrijfsrekening”, dus een resultatenrekening die de bedrijfsresultaten naar oorzaak weergeeft, niet verplicht is gesteld.

Op de balans-staat zijn nogal wat veranderingen aangebracht. Ik noem er enkele die m.i. voor ons (vooral voor studerende) het belangrijkste geacht kunnen worden.

De opschriften „debet” en „credit” zijn vervangen door „activa” en „passiva”. De post „Saldi bij bankiers en kassiers” is vervangen door twee andere posten, n.l. „Intrestgevende saldi” en „Intrestloze saldi”.

Als nieuwe post is onder de activa opgenomen „Premie-reserve herverzekering”. Deze post kwam in de oude balansstaat voor onder de passiva als aftrekkpost van de post „Premiereserve”, waarna resteerde de „Premiereserve eigen risico”. De tegenwoordige redactie geeft beter de totale verplichtingen tegenover de verzekerden aan. Als nieuwe posten zijn verder zowel onder de activa als onder de passiva opgenomen de post „Saldi bij (resp. van) andere instellingen uit hoofde van collectieve contracten”. Het afzonderlijk opnemen van deze post staat in verband met de groei van de collectieve contracten.

2. Verlies- en winstrekening.

In de „oude” staten (L 1) werd gesproken van „winst- en verliesrekening”, thans is de meer gebruikelijke uitdrukking verlies- en winstrekening gebezigd. De woorden „Debet” en „Credit” boven de staat zijn vervangen door „Lasten” en „Baten”. Op de „oude” staat kwam aan de debetzijde voor de post „Premie-reserve eigen risico einde van het boekjaar” en aan de creditzijde de post „Premie-reserve eigen risico einde vorig boekjaar”. Thans komt op de verlies- en winstrekening slechts het saldo voor, dus (meestal) de toeneming van de premie-reserve.

4. Toelichtingen op de verlies- en winstrekening.

De specificatie van de onkosten welke vroeger voorkwam in staat L 4, komt thans ook voor in staat 4, echter niet in de staat zelf doch in de „Bijlage behorende bij staat 4”. De percentages aangevende de verhouding tussen de „eerste onkosten” en de productie en die tussen „doorlopende onkosten” en premiën worden niet meer gevraagd.

8. Hypotheken.

Het voorschrift om eens per 5 jaar een specificatie van de uitstaande hypotheken te verstrekken is vervallen. In de plaats hiervoor is gekomen de „Verzamelstaat van alle hypotheken” en een nieuwe staat 8e „Nieuw verstrekte hypotheken”.

9. Effecten.

Deze moeten thans worden opgenomen analoog aan die van de Prijs-courant van de Ver. voor de Effectenhandel. Een voorschrift van groot belang ter beoordeling van de beleggingspolitiek is, dat van iedere soort belegging (dus ook van vaste eigendommen en hypotheken), specifiek

moet worden vermeld wat in het verslagjaar is verworven en afge-
stoten. Dit is dus een punt wat het inzicht in het gevoerde beheer t.a.v.
de beleggingen ten goede komt. De tendens om meer dan tot dusverre
het beheer duidelijk te doen blijken, is eigenlijk in de gehele „vernieu-
wing” aanwezig.

11. Andere beleggingen.

Deze staat is nieuw en gekomen in de plaats van de vroeger op de
balans voorkomende gelijknamige actiefpost. Hierin moeten o.a. worden
opgenomen schatkistpapier, inschrijvingen in schuldregisters, inschrijvin-
gen in grootboeken enz.

13. Beleggingen en opbrengsten.

In deze staat treft men o.a. de gegevens aan die vroeger voorkwamen
in staat L 12 (Gemiddelde rente). De wijze waarop de „Gemiddelde
opbrengsten over het boekjaar in procenten” (kolom 6) moet worden be-
rekend, is niet voorgeschreven. Het is dus moeilijk deze percentages
voor de verschillende maatschappijen te vergelijken.

15. Actuarieel verslag.

Van belang zijn hierin de nieuwe punten 11 en 12. Punt 11 vraagt
„een beredeneerde schatting van het in het boekjaar beschikbaar gekomen
bedrag voor doorlopende onkosten uit periodieke premiën en reserve voor
toekomstige onkosten als bedoeld sub 6” („administratie-reserve”).

In punt 12 wordt gevraagd „een beredeneerde schatting van het voor-
of nadelig saldo over het boekjaar uit hoofde van sterfte en mutaties”.
Deze beide punten gaan in de richting van een analyse van de winsten
en verliezen naar de verzekeringstechnische bronnen.

Tot slot wil ik nog de aandacht vestigen op de verandering van de
redactie van het oude artikel 14 van het K.B. van 18 Juli 1925. Dit arti-
kel luidde:

„Indien staten medeondertekend zijn door een accountant, wordt in
die staten medegedeeld, of de accountant zich al dan niet overtuigd heeft
dat de staat de werkelijke toestand weergeeft”.

Dit artikel is thans geheel nieuw geformuleerd en als artikel 12 op-
genomen in het K. B. van 8 December 1950.

Het luidt:

1. „Indien de staten 1 en 2 medeondertekend zijn door een accountant,
wordt daarbij medegedeeld, of en in hoeverre hij zich overtuigd heeft
van de juistheid van de in de betreffende staat voorkomende gegevens
en dat de balans een juist beeld geeft van de financiële toestand en de
verlies- en winstrekening een juist beeld geeft van de behaalde
resultaten..
2. „Indien enig voorbehoud wordt gemaakt, moet dit boven de hand-
tekening hetzij in zijn geheel zijn geformuleerd, hetzij worden aan-
geduid door verwijzing naar een desbetreffende in het verslag opge-
genomen volledige verklaring van de betrokken accountant.
3. „De medeondertekening van staat 15 door de verzekeringswiskundige
evenals die door de wiskundig adviseur van commissarissen betekent,
dat de ondertekenaar zich heeft overtuigd van de juistheid van de in

deze staat voorkomende gegevens en dat de berekeningen van staat 16 met inachtneming van die gegevens juist zijn uitgevoerd.

4. „Wanneer staat 15 door een wiskundig adviseur van commissarissen is medeondertekend, gaat aan zijn handtekening een uitdrukkelijke verklaring vooraf in hoeverre en op welke wijze, hij zich van de volledigheid der gegevens van staat 16 heeft overtuigd”.

Uit de redactie van dit artikel 12 eerste lid blijkt dus dat thans anders dan tot dusverre slechts sprake is van ondertekening door een accountant van de staten 1 en 2, dus de balans en verlies- en winstrekening. De enkele handtekening wordt als goedkeurende verklaring niet voldoende geacht, men wenst een korte verklaring waarin moet worden opgenomen dat de balans een juist beeld geeft van de financiële toestand en dat de verlies- en winstrekening een juist beeld geeft van de behaalde bedrijfsresultaten. De mogelijkheid van het maken van een voorbehoud is open gelaten. Het 2e lid van artikel 12 geeft de wijze aan waarop dit voorbehoud kenbaar gemaakt moet worden. Dat de leden van het N. I. v. A. hierbij gebruik moeten maken van de woorden „onder het voorbehoud” is niet voorgeschreven, doch vloeit voort uit artikel 11 van het Reglement van Arbeid van het N. I. v. A.

In het 3e lid van artikel 12 is uitdrukkelijk vastgelegd de medeverantwoordelijkheid van de verzekeringswiskundige evenals van de wiskundig adviseur van commissarissen. Welke functionaris men met verzekeringswiskundige bedoelt, is mij uit de redactie van art. 12³ niet geheel duidelijk geworden. Bedoelt men hiermede de zelfstandig gevestigde functionaris of valt hieronder ook de wiskundige in dienst van de maatschappij? Ik meen van wel, aangezien geen beperking is gemaakt en ook de actuaris in dienst van de maatschappij een verzekeringswiskundige is.

De noodzaak van het voorschrift van het 4e lid van artikel 12 n.l. dat de wiskundig adviseur van commissarissen moet verklaren in hoeverre en op welke wijze hij zich van de volledigheid der gegevens van staat 16 (Premiereserve staat) heeft overtuigd, zie ik niet in. We krijgen hier n.l. een al of niet uitvoerige beschrijving der verrichte werkzaamheden, die nooit geheel volledig kan zijn en de waarde der verklaring op geen enkele wijze verhoogt. Dit moge blijken uit de hieronder geciteerde verklaringen dienaangaande, die ik in een aantal jaarverslagen heb aangehouden (Alle jaarrekeningen waren door accountants leden v. h. N.I.v.A. gecontroleerd).

In 5 (van de 14 onderzochte) gevallen bleek uit het jaarverslag dat staat 15 werd medegetekend door een wiskundig adviseur van commissarissen. In 3 van deze 5 gevallen kwam boven de ondertekening door deze wiskundige een verklaring voor als bedoeld in art. 12 lid 4. Deze drie verklaringen (achtereenvolgens genummerd 1, 2 en 3) luiden als volgt:

1. „De volledigheid der gegevens van staat 16 wordt voortdurend gecontroleerd aan de hand der gegevens der administratie. Ondergetekende heeft zich overtuigd van de deugdelijkheid van deze controle, zowel door bestudering van het systeem als door het verrichten van steekproeven”.
2. „Ondergetekende verklaart zich door middel van steekproeven van de juistheid omtrent de gegevens in staat 16 vermeld, te hebben overtuigd”.

3. „Ondergetekende verklaart, dat hij de voor de premie-reserve gemaakte berekeningen heeft nagezien en dat hij zich van de volledigheid van de in staat 16 gepubliceerde gegevens heeft overtuigd door gebruikmaking van de hem door de accountant verstrekte gegevens van de standen aan het einde van het boekjaar”.

Uit deze laatste verklaring blijkt dus duidelijk de samenwerking tussen de actuaris en de accountant. De vraag rijst of de accountantsverklaring bij de levensverzekeringmaatschappijen, nu de verantwoordelijkheid van de wiskundig adviseur zo uitdrukkelijk in het K. B. is vastgelegd, van deze wijziging nog invloed zal ondervinden. Invloed dan in die zin, dat in de toekomst een verwijzing in de verklaring naar het werk van de actuaris met betrekking tot de berekening van de premie-reserve, achterwege zal blijven. In alle 14 jaarverslagen trof ik een verwijzing aan. Naar mijn mening is deze verwijzing thans meer dan ooit overbodig. Indien de accountant zijn controle plan heeft opgesteld en uitgevoerd op een wijze die overeenkomt met de huidige stand van de vaktechniek, dan is voldaan aan de deugdelijke grondslag die art. 2 lid 2 R. v. A. voorschrijft voor het doen van mededelingen omtrent de uitkomst van accountantsarbeid. De mening, door sommigen gehuldigd, dat art. 10 R. v. A. hier een verwijzing zou voorschrijven naar de „bron, waaruit die mededelingen zijn geput”, acht ik onjuist. Dit artikel legt geenszins de verplichting op andere mededelingen te doen, dan die welke betrekking hebben op accountantswerkzaamheden.

Slechts wanneer die mededelingen wel gedaan worden, is bronvermelding op grond van art. 10 R. v. A. noodzakelijk. Gezien echter het feit dat in practisch alle jaarverslagen van levensverzekeringmaatschappijen een verwijzing door de accountant naar het werk van de actuaris voorkomt, kan niet verwacht worden dat deze tot „traditie” geworden vorm van accountantsverklaring spoedig geheel verlaten zal worden.